

КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ

Д.О.Файзуллаев

ИИБ Академияси тезкор-қидирув
фаолияти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523396>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

жиноятчилик, ахборот
технологиялари,
кибержиноятчилик,
киберхавфсизлик, зарарли
дастурлар, жиноят
қонунчилиги, жиноий ҳуқуқ,
тарих, криминология.

ABSTRACT

Ушбу мақолада кибержиноятлар тарихи, ушбу соҳадаги миллий ва хорижий қонунчилик, шунингдек, статистик маълумотлар асосида кибержиноятларнинг ҳозирги ҳолати муҳокама қилинган.

Ахборот технологиялардан ҳар ким турлича мақсадларда фойдаланиши бугунги кунга технология ҳам инсониятнинг дўсти, ҳам душмани даражасига айланиб улгурди. Экспертларнинг фикрича, ҳозирги кунда айнан кибержиноятчилик натижасида дунё ҳамжамияти ҳар йили камида 200 млрд доллар зарар кўрмоқда, оддийгина банк ўғрилари 10 минг долларни олиш учун ўз ҳаётини хавф остига қўйиш орқали 1 млн доллар миқдоридagi фойда кўришни кўзлаши [1], биргина тўлов карталари фирибгарлиги жинояти амалга оширилиши натижасида 2020 йилда дунё аҳолиси 24,26 млрд. долларга зарар кўрганлиги, мутахассисларнинг таъкидлашича, бу рақамлар 2025 йилга келиб 44 млрд. долларга етишиши [2] тахмин қилинаётганлиги орқали билиш мумкинки, одамзот ўзининг келажаги учун бўладиган хавфларнинг олдини олиши ва шу сабабдан ҳам бу борада жиддий ислотхотлар ўтказиш жуда муҳим аҳамиятга эга.

Юқоридаги душман турли даврларда турлича номланган. Жумладан, “ахборот хуружи”, “электрон ҳисоблаш машиналарининг хужуми”, “роботлар таҳдиди”, “компьютер жиноятчилиги”, “ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар”, “киберхужум”, “кибержиноят”, “киберҳодиса”, “киберҳуқуқбузарлик”, “киберзаравонлик”, “киберкураш”, “киберуруш” ва бошқалар. Бироқ, уларнинг барчаси ахборот технологиялари ва коммуникациялари орқали содир этилиши билан характерланади. Ахборот технологиялари замон зайли билан ривожлангани сайин унинг тарихи ҳам шунга монанд равишда ривож топиб келган.

Умуман олганда, кибержиноятчилик тушунчаси XX асрнинг 60-йилларида интернет тармоғининг яратилиши билан боғлиқ бўлиб, 1962 йилда

профессор Жон Ликлайдер ўзининг “Galactic Network” компьютер тармоғи орқали Интернет тармоғини яратиш концепциясига асос солган.

Шундай қилиб, интернет тармоғи яратилиши билан биринчи интернет жиноятчиси вужудга келган ва у Жон Драпер исмли шахс бўлиб, у 1970 йилларнинг ўрталарида шаҳарлараро ва халқаро қўнғироқлар орқали телефон тармоқларини бузиш билан шуғулланиши натижасида илк кибержиноятлар содир этилган.

Интернет тармоғининг ривож топиши оқибатида “интернет хакерлиги” деган ахборот технологиялари соҳасида алоҳида тармоқ юзага келган. Илк компьютер хакерлари 1960 йилларда Массачусетс технология институтида пайдо бўлган, дастлабки интернет хакерлиги эса ўзларини “414 гуруҳ” (банда 414) деб номланган вояга етмаган ўсмирлар томонидан содир этилган бўлиб, улар 9 кун ичида 60 дан ортиқ шахсий компьютерларни, АҚШдаги Лос Аламос Давлат ядро қуролини ўрганиш лабораторияси компьютерларини бузган. 1983 йилда эса ушбу дастлабки кибержиноятчилар гуруҳи ушланган. Шу орқали 1983 йилда “Ҳарбий ўйинлар” (“War Games”) номли дастлабки хакерлар тўғрисидаги фильм суратга олинган.

1983 йилда Париж шаҳрида Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотининг экспертлар гуруҳи компьютер жиноятларининг криминалогик таърифини беришган ва уларнинг фикрича, компьютер жиноятлари автоматлаштирилган ишлов бериш ва (ёки) маълумотларни узатиш билан боғлиқ ҳар қандай ноқонуний, ахлоқий ёки рухсатсиз хатти-ҳаракатлар ҳисобланади [3].

1984 йилдан бошлаб “2600” илк хакерлар тўғрисидаги журнал мунтазам равишда чоп этила бошлаган. 1988 йилда Червь Моррис томонидан дастлабки зарарли вирус яратилган, бунинг оқибатида АҚШ Ҳукумати ва университетларидаги 6000 га яқин компьютерлар ушбу зарарли вирус қурбони бўлишган. Натижада, шу каби зарарли фаолиятга қарши курашиш мақсадида АҚШда Интернет хавфсизлигини таъминлаш маркази (CERT) ташкил қилинган ва у томонидан 1988 йилда 6 та, 1989 йилда 132 та, 1990 йилда эса 252 та кибериноят аниқланган [4]. 1990 йилда АҚШда “Sundevil” операцияси уюштирилиб, АҚШнинг 14 шаҳрида хакерларга нисбатан кескин чоратадбирлар ўтказилган. Бунинг оқибатида, 1993 йилда Лас Вегасда хакерларнинг биринчи ҳар йили ўтказиладиган йиғилиши бўлиб ўтган [5].

Кибержиноятчилик турли замонларда турлича номлангани сабабли унинг ривожланиш тарихи ҳам жой ва маконга қисман боғлиқ бўлган, хусусан, АҚШда кибержиноятчилик ва унга қарши курашиш ўзгача ривожланган бўлса, Россияда бошқача ривож топган. Ушбу ҳолатни оддийроқ тушунтиришга ҳаракат қилсак, ихтирочи ёки кашфиётчи биронбир ихтиросини ёки кашфиётини яратганидан кейин фойда кўриши мумкин, бунга эса ғаразғўйлик мақсадларда қаровчи шахслар барча замонларда ва жамиятда топилмай қолмаган, натижада, хакерлар ушбу кашфиёт ортидан келаётган бойликка кўз олайтириши натижасида кашфиётчи ўзининг маҳсулотини ҳимоя қилиш чораларини кўради, давлатдан ёрдам кўради, давлат ҳам хакерлар ҳужуми ушбу технологияга нисбатан қай тариқа амалга оширишига қараб ўз сиёсатини юритади, бунда кибержиноятчиликка қарши курашувчи технологиялар ҳам

турлича бўлади. Оддийгина мисол, “Telegram”, “WhatsApp”, “Одноклассники”, “Facebook” каби мессенжерлар аслида ўзаро мулоқот учун зарур бўлса-да, аммо уларнинг қулайлиги ва хавфсизлиги турличадир. Фойдаланувчилар ҳам ушбу қулайликларга қараб мазкур тармоқлардан фойдаланадилар.

Кибержиноятчилик жой ва маконга қараб ривожини ўрганиш мақсадида хориж тажрибасига назар ташласак, қуйидагиларга гувоҳ бўламиз, хусусан, Россияда компьютер технологияларидан фойдаланган дастлабки жиноят 1991 йилда СССР ташқи иқтисодиёт банкidan 125,5 минг доллар миқдоридаги пул маблағларини ўғирлаш билан боғлиқдир. Россияда 1997 йилда бу каби шундай жиноятлардан 7 та, 1999 йилда 294 та, 2000 йилда 800 та, 2003 йилда 1602 та, 2004 йилда 8739 та [6], 2011 йилда 5396 та, 2012 йилда 5725 та, 2013 йилда 6423 та, 2014 йилда 4403 та, 2015 йилда 5329 та, 2016 йилда 3762 та, 2017 йил январь-июнь ойларида 3994 та, 2018 йил январь-июнь ойларида 3207 та [7], 2019 йилда 180 153 та [8] аниқланган.

Кибержиноят ривож топиши билан унинг тармоқлари ҳам ривож топган. Экспертларнинг фикрича, фишинг орқали маълумотларни ўғирлаш, махфий мақсадга эга мобиль иловалар орқали электрон қурилмаларга кириб бориш ва алоқанинг ҳимоя қилинмаган каналларини томоша қилиш орқали бугун кўпчилик интернет фойдаланувчилари кибер жиноятларнинг қурбонига айланмоқда [9]. Ушбу тармоқ ўзининг ичида салбий оқибатлари улканлиги билан кибертерроризмдан ажралиб туради. Аслида, кибертерроризм 1970 йилларда бошланган бўлиб, уни фанга В. Колин 1980 йилларда олиб кирган [10]. Кибертерроризм ўзининг жуда катта зарарли салбий оқибатларга олиб келиши билан характерланади, хусусан, 1993 йил Лондонда кибертеррорчилар брокерлик фирмалари, банклар ва бошқа фирмалардан 10 млн. фунт стерлингдан 12 млн. фунт стерлинггача бўлган пул маблағларини талаб қилишган. 1994 йилда “Владимир Левин иши” бутун дунёда “компьютер жиноятларининг трансмиллий тармоғи” мақомини олган. Ушбу жиноят 12 кишидан иборат россиялик кибержиноятчилар бўлган халқаро уюшган гуруҳ томонидан АҚШ, Финландия, Исроил, Швейцария, Германия, Россия, Голландиядаги банклардан 10 млн АҚШ долларидан ортиқ миқдордаги 40 та пул ўтказмаларига нисбатан амалга оширилган кибержиноят бўлиб, кибержиноятчилар 400 минг АҚШ доллари миқдоридаги пул маблағларини ўзлаштириш вақтида қўлга туширилган иш эди [11].

Кибертерроризм аҳолига ҳам, давлатга ҳам, юридик шахсларга ҳам, ҳатто, алоҳида дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган шахсларга нисбатан ҳам амалга оширилиши билан ўзига хос аҳамиятга эга бўлиб, шундай жиноятлардан бири 1996 йилда “Тамил Илама йўлбарсларини озод қилиш” террорчилик уюшмаси Шри-Ланка дипломатик вакилининг телекоммуникация тармоқларига нисбатан амалга оширилган. 1997 йилнинг сентябрида эса, кибертеррорчилар NASA ва “Atlantis” космик кемасига кибертеррористик ҳужум уюштиришган. Натижада, 1998 йилнинг ўзидаёқ АҚШда 30 га яқин террорчилар кибертеррорчи сифатида рўйхатга олинган. 2004 йилда эса, Жанубий Кореянинг мудофаа вазирлигига нисбатан киберҳужум уюштирилган ва ўнлаб вазирлик компьютерлари ишламай қолган [12].

Кибержиноятчиликнинг кейинги ривожини 1999 йил январь ойида “Хеппи-99” номли интернет тармоғидаги дастлабки вируснинг ихтиро қилиниши бўлди. Натижада, 1999 йилнинг август ойида Хитой ва Тайвандаги компаниялар бир-бирига нисбатан ўзаро жуда кенг миқёсдаги киберхужумлар уюштиришди. 2000 йилнинг 1 май куни Манила шаҳрида “Мен сени севаман” номли интернет тармоғида компьютер вируси топилди.

Кибержиноятларнинг жой ва маконга, замонга ўзаро боғлиқлиги сабабли ҳам ушбу жиноятлар турли мамлакатларда турлича номланган ҳамда уларнинг таркибига турли жиноятлар киритилган. Хусусан, Японияда у икки гуруҳга ажратилган бўлиб, *биринчи гуруҳга* компьютерларга кириш билан боғлиқ жиноятлар деб номланиб, ушбу гуруҳга компьютер фирибгарлиги, ёзувларга зарар етказиш ва бизнесга аралаштириш, тўлов карталари билан боғлиқ, компьютерга рухсатсиз кириш каби жиноятлар ва *иккинчи гуруҳга* интернет тармоғидан фойдаланиш орқали содир этиладиган жиноятлар деб номланиб, ушбу гуруҳга фирибгарлик, муаллифлик ҳуқуқининг бузилиши, ахлоқсиз характердаги одобсиз хабарлар юбориш, болалар порнографияси билан боғлиқ материалларни тарқатиш билан боғлиқ жиноятлар киритилган [13].

Францияда эса ахборот технологиялари ёрдамида содир этилган, яъни маълумотларни автоматик қайта ишлаш соҳасидаги зарарли сохта банк карталари ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилувчи паролларни клонлаш, бузиш имконини берадиган дастурий таъминот, компьютер ёки тармоқлардан фойдаланиш қоидаларини бузиш, иккинчи гуруҳга эса, жинойий ишларни тайёрлаш ва содир этишда рақамли технологиялардан фойдаланишга оид жиноятлар кибержиноятлар тоифасига киритилган [14].

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 168-моддаси 2-қисми “в”-бандига асосан, компьютер техникаси воситаларидан фойдаланиб фирибгарлик жиноятини содир этганлик учун жинойий жавобгарлик белгиланган. Бироқ, телекоммуникация тармоғи ёки айтайлик “Telegram” мессенжери орқали жиноятчи фойдаланувчини алдаш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан, янада аниқроқ айтганда, жиноятчи кимдирнинг ногиронлигидан фойдаланиб, унинг расмини қўйган ҳолда, ўзининг пластик картасини “Telegram” мессенжерига жойлаштириб, фойдаланувчилардан инсонийлик юзасидан ногиронлиги бор шахсга ёрдам беришни сўраш орқали уларнинг ёки ногиронлиги бор шахснинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқини қўлга киритиши мумкин. Мазкур қилмишни, компьютер техникаси ёрдамида содир этилган деб бўлмайди. Сабаби, компьютер техникаси тушунчаси ЖКнинг 4, 10, 14, 16-моддаларидан келиб чиқиб, Жиноят кодексининг VIII бўлимида белгилаб қўйилмаган, қолаверса, Ўзбекистон қонунчилигида ушбу тушунчанинг моҳияти кўрсатиб берилмаган, шунингдек, техник томондан компьютер техникаси тушунчаси “Telegram” мессенжерига ўхшаш ахбороткоммуникация технологияларини ўзида тўлиқ қамраб ололмайди, ўзининг техник имкониятлари ва фанда қўлланилиши бўйича у бошқа ахборот коммуникация технологиясига ўхшаш функцияларни тўлиқ бажара олмайди. Шунга кўра, фикримизча, юқоридагиларга асосан, кибержиноят тушунчасининг доктринал ҳолати қайта кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

Дунё тамаддудининг ривож топиши натижасида ахборот коммуникация технологиялари орқали содир этиладиган жиноятлар турлича номлангани ҳамда турли давлатларда унга қарши турли йўсинларда кураш олиб борилаётганлиги учун ҳам ҳозирги кунда ахборотни муҳофаза қилиш, ахборотни ошкор қилганлик, компьютер жиноятчилиги юзасидан 500 дан зиёд қонун ҳужжатлари мавжуд [15].

Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги қонунида кибержиноятчиликка қўйидагича таъриф берилган: кибержиноятчилик – ахборотни эгаллаш, уни ўзгартириш, йўқ қилиш ёки ахборот тизимлари ва ресурсларини ишдан чиқариш мақсадида кибермаконда дастурий таъминот ва техник воситалардан фойдаланилган ҳолда амалга ошириладиган жиноятлар йиғиндисидир [16].

Кўриб турганимиздек, қонунчилигимизда “Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар” деб аталган алоҳида боб бўлган ҳолда, унга оид жиноятлар Жиноят кодексининг турли моддаларида турлича кўринишларда баён қилинган, бу эса мазмунан жиноят қонунчилигимиз жиддий таҳрирга муҳтож эканлигини кўрсатади. Бироқ бунда жиноят қонунчилигимиздаги моддалар жиноят объектига нисбатан кетмакетликда баён қилинганлиги ҳам инобатга олишимиз даркор.

Бундан ташқари, шу кунга қадар жиноят қонунчилигимизда кибержиноятчилик учун жавобгарлик назарда тутилмаганлиги, технологик тараққиёт, жумладан кибержиноят билан боғлиқ жиноят турларининг кенгайганлигини ҳисобга олган ҳолда ахборот технологиялари соҳасида жавобгарликни назарда тутувчи нормаларни қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади [17]. Хулоса ўрнида таъкидлаб ўтишимиз жоизки, кибержиноятлар доктринал тараққиёти, техник ривожи, ҳуқуқий аҳамияти, тарихий тараққиёти жиҳатидан кундан-кунга ўзининг инсониятга келтираётган кулфати билан ривож топиб борар экан, уни қайси даврда қандай номлаш эмас, балки унинг олдини олиш, бу борадаги жиноятларни бартараф қилиш, жиноятчиликка курашишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш ва уни амалиётга татбиқ қилиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Зеро, халқ давлатдан рози бўлиш учун давлат халқнинг келажагига раҳна солувчи кулфатларни олдиндан прогноз қилиши ва бу каби салбий ҳолатларнинг олдини олиш юзасидан зарур чоралар кўрмоғи даркор.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Интернет сайтидан: История появления и развитие преступлений в сфере высоких информационных технологий. <https://studwood.ru/1595418/informatika>.
2. <https://vc.ru/services/101050-istoriya-odnogoogrableniya-ili-kak-zashchitit-startap-ot-kiberprestupnikov>.
3. А.Г.Волеводз Противоположность компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. – М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 496.
4. Л.П.Зверьянская Исторический анализ этапов развития киберпреступности и особенности современных киберпреступлений // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 881–885. – URL: <https://e-koncept.ru/2016/96090.htm>.
5. А.Николаева, М.Тумбинская Киберпреступность: история развития, проблемы практики расследования. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ Казань, Россия. Материалы международной конференции Sorucom 2014 // 13-17 октября 2014. <https://computer-museum.ru/articles>

6. https://sites.google.com/site/komputernye_prestuplenia/home.
7. Е.Зубова Киберпреступлений становится все больше, однако их раскрываемость уменьшается. <https://www.advgazeta.ru>.
8. <https://safe.cnews.ru/news/top/2019-09-27>
9. Кибер хавфсизлик бўйича халқаро форум (Cyber Security Forum2017) материалларидан. 07.02.2017 йил. <https://sof.uz/post>.
10. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
11. <https://www.itu.int/net>.
12. Дремлюга Р.И. Интернет–преступность: моногр. / Р.И. Дремлюга. –Владивосток, 2008. – 240 с.
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1701-р от 22.10.99 г. «Об усилении борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий и реализации международных договоренностей и обязательств Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. – № 44. – ст.5335.
14. Н.А.Морозов Борьба с компьютерной преступностью в Японии // Общество и право. 2014. № 2(48). – С. 144.
15. M.Gurcke Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries. ITU. 2009.
16. Ўзбекистон Республикасининг “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-764-сон Қонуни, 2022 йил 15 апрель, (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 16.04.2022 й., 03/22/764/0313-сон)
17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3723-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш концепцияси // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 15.05.2018 й., 07/18/3723/1225-сон, 01.10.2018 й., 06/18/5547/1975-сон.

INNOVATIVE
ACADEMY